

Què és la tuberculosi?

Tuberculosi (TB) és una malaltia infecciosa greu causada per un agent infecciós anomenat micobacteri.

Com puc agafar TB?

La gent amb TB activa pot tenir símptomes, però no tots ells poden escampar la malaltia.

Els micobacteris de TB es dispersen per l'aire quan una persona amb una tuberculosi activa i amb capacitat d'infectar està tossint, parlant o cantant. Les persones del voltant poden inhalar/respirar el micobacteri i infectar-se. En la gran majoria de casos, les persones malaltes escampen el micobacteri a aquelles persones amb les quals passen més temps: membres de la família, companys de treball o companys de classe.

Estic infectat o estic malalt?

És important saber que no tothom qui està infectat per TB desenvolupa la malaltia. Persones que estan infectades i no tenen símptomes es diu que tenen una infecció per tuberculosi latent (ITL), mentre que aquells que tenen símptomes estan malalts, i es diu que tenen tuberculosi activa.

Aquells que tenen ITL no estan malalts, i com que no tenen símptomes no contagien.

La majoria de persones amb ITL no arriben a desenvolupar la malaltia.

Igualment, les persones que tenen un sistema immunitari deprimat, feble o pateixen altres factors de risc tenen una possibilitat més alta de desenvolupar tuberculosi.

Quins són els factors de risc que afavoreixen que pateixis la malaltia?

Mentre que hi ha gent que desenvolupa tuberculosi activa de seguida després d'infectar-se, altres acaben malalts anys després. Si estàs infectat amb tuberculosi i pertany a un grup de risc podries desenvolupar la malaltia amb més probabilitat.

Les condicions que podrien causar un funcionament irregular del sistema immunitari son:

- Infecció per VIH
- Abús de substàncies
- Diabetis mellitus
- Insuficiència renal crònica
- Poc pes corporal

- Trasplantats d'òrgans
- Càncer
- Tractament mèdic immunosupressiu
- Ser un nen o una persona gran

Altres circumstàncies que també poden afavorir la malaltia:

- Estar a prop d'algú amb tuberculosi activa sense mascareta
- Treballar i viure amb persones amb alt risc de desenvolupar TB
- Patir un esdeveniment molt estressant (ser un refugiat de guerra, ser un sense sostre, etc.)

Si estic malalt quins símptomes puc tenir?

La tuberculosi pot causar símptomes que perdurin en el temps (més de dues setmanes!). Aquests símptomes poden variar depenent de quina part del cos es vegi afectada per la infecció. Qualsevol part del cos es pot veure afectada, però en la majoria dels casos seran els pulmons.

La llista de símptomes que podries experimentar és la següent:

- Tos amb esput i sang
- Mal de pit
- Debilitat
- Pèrdua de pes important i sense explicació
- Febre i suors nocturns

La Tuberculosi es pot curar?

Sí, la tuberculosi es pot curar i preveure. El diagnòstic ràpid és la clau. Un diagnòstic ràpid garanteix un tractament immediat, augmentarà les possibilitats de recuperar-te completament, i ajudarà a prevenir que la gent que t'envolta s'infecti.

Necessites més informació?

Hi ha persones que es dediquen a la lluita contra la tuberculosi. Si us plau, no dubtis a contactar amb els professionals de la salut del teu centre sanitari més proper.

- La tuberculosi és una malaltia infecciosa greu causada per un agent infecció anomenat micobacteri.
- La tuberculosi pot ser curada i previnguda.
- Les persones es poden infectar inhalant/respirant aire que contingui micobacteris.
- Fer una identificació prematura de la malaltia t'ajudarà a ser tractat com més aviat millor, augmentant les possibilitats de recuperar-te totalment i evitant que infectis aquelles persones que estimes.

Il·lustrat per Laura Ginés i Pepon Meneses

Desenvolupat per IGTP-HUGTIP en col·laboració amb l'ASPB & SMA-TB
 Financiat pel programa de recerca i innovació,
 Horizon 2020, de la Unió Europea (GA-847762)

QUÈ ÉS LA TUBERCULOSI?

La Tuberculosi es pot curar?

Com puc agafar tuberculosi?

Quins símptomes puc tenir?

Funded by
the European Union